

Additional file 4 - Sites, ethical committees, and ethical approval

Country	City	Institute	Ethical Committee	Number Approval	Date Approval
Austria	Vienna	Medizinische Universität Wien Universitätsklinik für Unfallchirurgie	Ethikkommission der Medizinischen Universität Wien	1646/2014	3/05/2016
Austria	Innsbruck	Medizinische Universität Innsbruck Universitätsklinik für Neurologie	Ethikkommission der Medizinischen Universität Innsbruck	AN2014-0336 343/4.22	1/12/2014
Belgium	Antwerp	Antwerp University Hospital	Centraal Ethisch Comité - Ethisch Comité Universitair Ziekenhuis Antwerpen en de Universiteit Antwerpen	B300201422714	17/11/2014
Belgium	Liège	CHR Citadelle	- Centraal Ethisch Comité - Ethisch Comité Universitair Ziekenhuis Antwerpen en de Universiteit Antwerpen - Comité d'Ethique 412	- B300201422714 - 1427	- 17/11/2014 - 25/11/2014
Belgium	Liège	CHU	- Centraal Ethisch Comité - Ethisch Comité Universitair Ziekenhuis Antwerpen en de Universiteit Antwerpen - Comité d'Ethique hospitalo-facultaire niversitaire de Liège (707)	- B300201422714 - B707201422102 / 2014-244	- 17/11/2014 - 07/10/2014
Belgium	Leuven	UZ Leuven	- Centraal Ethisch Comité - Ethisch Comité Universitair Ziekenhuis Antwerpen en de Universiteit Antwerpen - Commissie Medische Ethiek UZ KU Leuven / Onderzoek	- B300201422714 - B322201523981 / S57019 (ML11365)	- 06/13/2015 - 07/10/2014
Denmark	Odense	Odense Universitetshospital - Neurokirurgisk afdeling	De Videnskabetiske Komitéer for Region Syddanmark	S-20140215	16/03/2015
Denmark	Copenhagen	Region Hovedstaden Rigshospitalet	De Videnskabetiske Komitéer for Region Syddanmark	S-20140215	16/03/2015
Finland	Turku	Turku University Hospital	Varsinais suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - Eettinen Toimikunta	95/1801/2014	24/10/2014
Finland	Helsinki	Helsinki University Central Hospital	Varsinais suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - Eettinen Toimikunta	95/1801/2014	24/10/2014
France	Paris	APHP	Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé ANSM	1414218-31	19/12/2014
France	Besançon	CHRU de Besançon	Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé ANSM	1414218-31	19/12/2014
France	Lille	Lille University Hospital	Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé ANSM	1414218-31	19/12/2014
France	Grenoble	University Hospital of Grenoble	Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé ANSM	1414218-31	19/12/2014
France	Nancy	University Hospital Nancy	Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé ANSM	1414218-31	19/12/2014
France	Poitiers	CHU Poitiers	Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé ANSM	1414218-31	19/12/2014
Germany	Heidelberg	Universitätsklinikum Heidelberg Neurochirurgische Klinik	Ethikkommission Medizinische Fakultät Heidelberg	S-435/2014	27/05/2015
Germany	Berlin	Charité Campus Virchow Klinikum	Ethikkommission an der Medizinische Fakultät Der rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen	1098/15	26/02/2016
Germany	Aachen	Uniklinik RWTH Aachen	Ethikkommission an der Medizinische Fakultät Der rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen	EK 174/15	2/07/2015
Germany	Ludwigsburg	Klinikum Ludwigsburg	Ethikkommission Medizinische Fakultät Heidelberg	S-435/2014	29/01/2016
Hungary	Pecs	Pecsi Tudományegyetem Klinikai Központ	- ETT TUKEB Egészségügyi Tudományos Tanács - Pécsi Tudományegyetem	- 42558-3/2014/EKU - 5421	- 2/10/2014 - 28/03/2015
Hungary	Szeged	szegedi tudományegyetem orvostudományi kar Szent Györgyi Albert Klinikai Központ	- ETT TUKEB Egészségügyi Tudományos Tanács - Szegedi Tudományegyetem	- 42558-3/2014/EKU - 3803	- 2/10/2014 - 23/05/2016
Israel	Haifa	Rambam Medical Center	Helsinki Committee, Rambam Health Care Campus	RMB 373-14	22/07/2015
Israel	Jeruzalem	Hadassah-hebrew University Medical Center	Hadassah Medical Organization IRB	0590-16 HMO	6/12/2016
Italy	Milan	Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico	Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Direzione Scientifica Comitato Etico	542/2014	20/10/2014
Italy	Milan	Ospedale San Raffaele	Comitato Etico - Ospedale San Raffaele	217/2014	10/04/2015
Italy	Torino	AOU Città della Salute e della Scienza di Torino	Comitato Etico Interaziendale A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino - A.O. Ordine Mauriziano - A.S.L.	0015269	15/02/2016
Italy	Cesena	Bufofani Hospital	Comitato Etico IRST IRCCS AVR	1675/2015 I.5/207	18/03/2015
Italy	Padova	Azienda Ospedaliera Università di Padova	Comitato Etico - Ospedale San Raffaele	217/2014	10/04/2015
Italy	Monza	San Gerardo Hospital/ASST	Comitato Etico Della Provincia Monza Brianza	1978/2014	22/12/2014
Italy	Novara	Maggiore Della Carità Hospital	Comitato Etico Interaziendale A.O.U. 'Maggiore della Carità'	CE 46/15	3/07/2015
Italy	Milan	Niguarda Hospital	Comitato Etico - Ospedale Niguarda Ca' Granda	636-122015	23/12/2015
Latvia	Riga	Pauls Stradins Clinical University Hospital	Ethics Committee for Clinical Research at Pauls Stradins Clinical University Hospital Development Society	171215-1E	17/12/2015
Latvia	Riga	Riga Eastern Clinical University Hospital	Ethics Committee for Clinical Research at Pauls Stradins Clinical University Hospital Development Society	171215-1E	17/12/2015
Latvia	Rezekne	Rezekne Hospital	Ethics Committee for Clinical Research at Pauls Stradins Clinical University Hospital Development Society	171215-1E	17/12/2015
Lithuania	Vilnius	Vilniaus Universiteto Ligonine	VILNIAUS REGIONINIS BIOMEDICININIŲ TYRIMŲ ETIKOS KOMITETAS	158200-15-801-323	6/10/2015
Lithuania	Kaunas	LSMUL Kauno klinikos Skubio pagalbos skyrius	KAUNO REGIONINIS BIOMEDICININIŲ TYRIMŲ ETIKOS KOMITETAS	BE-2-6	6/01/2015
Netherlands	Leiden	Het Leids Universitair Medisch Centrum te Leiden	Leids Universitair Centrum - Commissie Medische Ethiek	P14.222/NV/nv	3/12/2014
Netherlands	Rotterdam	Erasmus MC	Leids Universitair Centrum - Commissie Medische Ethiek	P14.222/NV/nv	3/12/2014
Netherlands	The Hague	Medisch Centrum Haaglanden	Leids Universitair Centrum - Commissie Medische Ethiek	P14.222/NV/nv	3/12/2014
Netherlands	The Hague	Het Haga Hospital	Leids Universitair Centrum - Commissie Medische Ethiek	P14.222/NV/nv	25/11/2015
Netherlands	Nijmegen	Radboud UMC	Leids Universitair Centrum - Commissie Medische Ethiek	P14.222/NV/nv	2/07/2015
Netherlands	Tilburg	St. Elisabeth Ziekenhuis	Leids Universitair Centrum - Commissie Medische Ethiek	P14.222/NV/nv	2/07/2015
Netherlands	Groningen	UMC Groningen	Leids Universitair Centrum - Commissie Medische Ethiek	P14.222/NV/nv	3/12/2014
Norway	Tromsø	Universitetssykehuset Nord-Norge	Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk REK midt-Norge (REK midt)	2014/1454	23/03/2015
Norway	Trondheim	St.Olavs Hospital	Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk REK midt-Norge (REK midt)	2014/1454	23/03/2015
Norway	Oslo	Oslo Universitetssykehus	Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk REK midt-Norge (REK midt)	2014/1454	23/03/2015
Romania	Timisoara	Clinica de Neurochirurgie Universitatea de Medicina si Farmacie "Victor Babes" Timisoara	Comitetului de Etica a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Timisoara	73	16/10/2014
Serbia	Novi Sad	Klinickog centra Vojvodine	Etidkog odbora Klinickog centra Vojvodine	00-08/332	11/07/2014
Spain	Madrid	Hospital Universitario 12 de Octubre	Comité Etico de Investigación Clínica del Hospital Universitario 12 de Octubre	14/262	3/11/2014
Spain	Barcelona	Vall d'Hebron University Hospital	Comité ético de investigación clínica y comisión de proyectos de investigación del hospital universitari Vall d'Hebron	ID-RTF080	13/11/2014

Spain	Bilbao	Clínico Universitario de Cruces	Comité Etico de Investigacion Clinica de Euskadi	PI2014158	24/02/2015
Spain	Valencia	Clínico Universitario de Valencia	Comité Etico de Investigacion Clinica del Clínico Universitario de Valencia	F-CE-GEva-15	23/04/2015
Sweden	Stockholm	Karolinska University Hospital	EPN (Regionala Etikprövningsnämnden i Stockholm)	2014/1473-31/4	24/09/2014
Sweden	Umea	Umea University Hospital	EPN (Regionala Etikprövningsnämnden i Stockholm)	2014/1473-31/4	24/09/2014
Switzerland	Lausanne	Centre hospitalier universitaire Vaudois	La Commission cantonale (VD) d'éthique de la recherche sur l'être humain (CER-VD)	473/11	9/12/2014
UK	Birmingham	Queen Elizabeth Hospital	- NHS HRA - UHB Research Governance Office - Queen Elizabeth Hospital	- 14/SC/1370 - RRK5224	- 22/12/2014 - 24/02/2016
UK	Cambridge	Cambridge University Hospital NHS Foundation Trust	- NHS HRA - Research and Development Department - Cambridge University Hospital NHS Foundation Trust	- 14/SC/1370 - AO93184	- 22/12/2014 - 30/01/2015
UK	Southampton	University Hospitals Southampton NHS Trust	- NHS HRA - Research Governance Office - University Hospitals Southampton NHS Trust	- 14/SC/1370 - RHM CRI0294	- 22/12/2014 - 13/03/2015
UK	Sheffield	Sheffield Teaching Hospitals NHS Foundation Trust	- NHS HRA - Research and Development Department -Sheffield Teaching Hospitals NHS Foundation Trust	- 14/SC/1370 - STH18187	- 22/12/2014 - 25/03/2015
UK	London	Kings college London	- NHS HRA - Research & Innovation Office - Kings college London NHS Foundation Trust	- 14/SC/1370 - KCH15-204	- 22/12/2014 - 30/12/2015
UK	Salford	Salford Royal Hospital	- NHS HRA - Research and Development Department -Salford Royal Hospital NHS Foundation Trust	- 14/SC/1370 - 2015/025ET	- 22/12/2014 - 27/07/2015
UK	Liverpool	The Walton centre NHS Foundation Trust	- NHS HRA - Research & Innovation Office - The Walton centre NHS Foundation Trust	- 14/SC/1370 - RG154-15	- 22/12/2014 - 11/05/2015
UK	Bristol	Southmead Hospital Bristol	- NHS HRA - Research & Innovation - North Bristol NHS Trust	- 14/SC/1370 - 3427	- 22/12/2014 - 23/12/2014
UK/Scotland	Edinburgh	Lothian Health Board	- NHS Scotland - Research and Development Department - University Hospitals Division NHS Lothian	- 14/SS/1086 - 2015/0171	- 23/12/2014 - 19/06/2015